

ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ПРОФИЛАКТИКАСИНING РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ

Кушбоқов Шохрух Хасан ўғли

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси

Маматова Дурдона Дилшод қизи

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8434989>

Мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, турли ҳуқуқбузарликлардан ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўйича ўзига хос миллий ҳуқуқий тизим яратилган.

Мустақиллик йилларида жиноятларни профилактика қилиш энг асосий вазифа қилиб олинган бўлиб, дастлаб 1994 йил 22 сентябрда Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси”[1] ва “Жиноят кодекси”[2] қабул қилинди.

Ушбу кодексларни қабул қилиниши шахслар онгида қилган ҳуқуқбузарлик учун жазо муқаррарлигини англаувчи бир восита сифатида гавдаланди. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ушбу норматив ҳужжатлар дастлабки тамал тоши бўлиб хизмат қилди.

Ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш, жамоат тартибини сақлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлайдиган самарали, кўп босқичли профилактика тизимини яратишда доимий эътибор қаратилмоқда. “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуннинг[3] қабул қилинганлиги ҳам ана шу мақсадда хизмат қилади.

Профилактик тадбирлар нафақат ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда, балки шахсни жамият учун фойдали ишларни қилишга ундайди, айниқса, ёшларни юксак маънавиятли, мустақил ва эркин фикрлайдиган, ҳар томонлама соғлом, баркамол авлод сифатида вояга етказишда ҳам ғоят муҳим аҳамият касб этади[4].

Шу боис мамлакатимизда ушбу масалага алоҳида аҳамият қаратилиб, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, умуман, бевосита профилактика билан боғлиқ ижтимоий ва халқаро муносабатларни тартибга солувчи қатор қонун ҳужжатлари қабул қилинган.

Масалан: Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларацияси (1948 й.), Таълим соҳасида камситишга қарши кураш тўғрисида Конвенция (1960

й.), Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро Пакт (1966 й.), Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро Пакт (1966 й.), Болалар ҳуқуқлар тўғрисидаги Конвенция (1989 й.), Пекин декларацияси ва Ҳаракатлар Платформаси (1995 й.), Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрда қабул қилинган «вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарлик профилактикаси тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрда қабул қилинган «Хотин-қизларни тайзиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг сентябрда қабул қилинган «Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида»и Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ПФ-2833-сонли «Ҳуқуқбузарлик профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги ПФ-2896-сонли «Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарлик профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 июндаги ПФ-3808-сонли «Ўзбекистон Республикаси оила институтини мустаҳкамлаш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 июлдаги ПФ-3827-сонли «Ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш, шунингдек, оилавий-маиший зўрлик ишлатишнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 февралдаги ПФ-4185-сонли «Етим болалар ва ота-онаси қармоғидан маҳрум бўлган болаларни ижтимоий ҳимоя қилишни кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори шулар жумласидандир[5].

Ушбу норматив ҳужжатлар қабул қилиниши хар тарафлама мамлакатда жиноятлар профилактикасини олдини олишга кўмаклашувчи бир восита бўлиб келмоқда.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини янада такомиллаштириш мақсадида ушбу институтга янги «ижтимоий профилактика» тушунчаси кириб келди. Ижтимоий профилактикани ташкил этиш мақсадида маҳалларда жиноят йўлига кириш эҳтимоли юқори аҳоли билан янгича ишлаш тизими жорий қилинди. Унга кўра, бундай қизил тоифага кирувчи аҳоли «ижтимоий профилактика» тамойили асосида

“маҳалла бешлиги”га номма-ном бириктирилмоқда. Энди маҳаллада жиноятчиликни жиловлаш бўйича янгича иш тартибига ўтилиши белгиланган.

фикримизча, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини тизимли ташкил этиш ва ушбу институтни янада такомиллаштириш мақсадида қуйидаги ишларни амалга ошириш зарур:

биринчидан, “Ижтимоий профилактика” бўйича маҳалла масъулларининг вазифалари белгилашга оид норматив ҳужжат қабул қилиш;

иккинчидан, ижтимоий профилактикани амалиётга кенг жорий этиш мақсадида ҳуқуқшунос олимлар томонидан методикалар ишлаб чиқиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://lex.uz/docs/97664>.
2. <https://lex.uz/docs/111453?ONDATE=01.04.1995%2000>.
4. <https://www.lex.uz/acts/2387357>.
5. Мухитдинов Д. М. Ў. Профилактика–ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда муҳим омил //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 126-130.